

July | 2024 Vol. 1 (1)

BIO VET INNOVATOR

MAGAZINE 'Fueling the Future of Sciences'

जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें

कविता भादू एवं भूपेन्द्र कस्वां *

सहायक प्रोफेसर, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

Corresponding author*: bhupendrakaswan1989@gmail.com

Published 10.07.2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12703021>

वर्तमान खेती में रासायनिक उर्वरक और कीट नाशक रसायनों का प्रयोग दिनों-दिन बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण एवं भूमि की उर्वरा शक्ति का हास हो रहा है। साथ ही साथ फल, सब्जी तथा अनाज की गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। इसलिए आम आदमी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं पोषितिक भोजन प्राप्त करने के लिए जैविक विधि वर्तमान समय की आवश्यकता बन गई है। जैविक कृषि से फसलों का उत्पादन करने पर खरपतवारों की विकट समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें किसी रासायनिक खरपतवारनाशी का प्रयोग वर्जित है। अतः खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें इसके मूलभूत सिद्धांतों जैसे रोकथाम, नियंत्रण एवं उन्मूलन का अनुपालन करना आवश्यक हो जाता है। जैविक कृषि में नियंत्रण कार्य मुख्यतः कृषि विधियों को अपनाकर अथवा जैविक खरपतवारनाशियों का प्रयोग कर किया जाता है। इस लेख में जैविक विधि से खरपतवार प्रबंधन कैसे करें की जानकारी का उल्लेख है।

रोकथाम

यह प्रचलित कहावत है कि किसी बीमारी की रोकथाम इलाज से बेहतर है। रोकथाम में हमें निम्न विशेष

बातों का ध्यान रखना चाहिए:-

- जैविक प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें जो खरपतवार रहित, शुद्ध और साफ हों।
- खेती में प्रयोग आने वाले कृषि उपकरण खरपतवार मुक्त हों। कृषि उपकरणों को एक खेत से दूसरे खेत में जाने से पूर्व अच्छी तरह साफ करना चाहिए अन्यथा खरपतवारों के बीज एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं।
- खरपतवार मुक्त एवं भलीभांति अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें।
- खेत की मेढ़ पर खरपतवार न पनपने दें। सिंचाई नालियाँ खरपतवार मुक्त रहे एवं सिंचाई वितरिकाओं की समय – समय पर सफाई करें। सिंचाई जल खरपतवार मुक्त रहे।

नियंत्रण

नियंत्रण कार्य मुख्यतः कृषि विधियों को अपनाकर अथवा जैविक खरपतवारनाशियों का प्रयोग कर किया जाता है:-

- उचित फसल चक्र अपनाकर खरपतवार नियंत्रण किया जाता सकता है क्योंकि अधिकांश खरपतवार फसलों के सहचर्य से उगते हैं जैसे गेहूं फसल के साथ गुल्ली डंडा (फेलेरिस माइनर)।
- स्टेल सीडबेड अथवा पलेवा करके (फसल बुवाई से पूर्व खेत में पानी देकर खरपतवारों को उगने का मौका देते हैं जिन्हें बाद में जुताई कर नष्ट कर दिया जाता है, इसके पश्चात् फसल की बुवाई की जाती है। जिससे खरपतवारों की संख्या में अत्यधिक कमी हो जाती है।)
- सौरीकरण या सोलेराइजेशन विधि से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
- फसल की सही समय पर बुआई, उचित बीज दर, उचित दूरी, आवश्यक पोषक तत्व एवं जल प्रबंधन करके खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।

Cite: कविता भादू एवं भूपेन्द्र कस्वां. 2024. जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें. BIO VET INNOVATOR Magazine, 1(1): 10-12. 10.5281/zenodo.12703021
Official Website: <https://biovetinnovator.in/>

- अंतरवर्तीय फसलें उगाकर : अंतरवर्तीय फसलें भूमि को आच्छादित कर लेती हैं फलस्वरूप खरपतवार नहीं उग पाती हैं।
- जैविक विधि से खरपतवार प्रबंधन के लिए मल्लिचिंग का प्रयोग करें | मल्लिच (अवरोध परत) के रूप में प्लास्टिक या फसलों के अवशेष का प्रयोग किया जा सकता है।
- जैविक विधि से खरपतवार प्रबंधन के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करें।
- खरपतवारों के नियंत्रण हेतु समय-समय पर निराई गुड़ाई करते रहने से विशेष लाभ होता है।
- गाजर घास प्रभावी क्षेत्रों में मित्र कीट जैसे जाग्रोग्रामा बाइकोलोराटा का प्रयोग करें।

उन्मूलन

इस विधि में खरपतवारों के बीज बनने से पहले अथवा पुष्पण अवस्था में आने के पूर्व हाथ से उखाड़कर भूमि में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है या जला दिया जाता है। अन्यथा इनकी संख्या बढ़ जाने के उपरांत उन्मूलन करना अत्यंत दुष्कर एवं खर्चीला हो जाता है।

निष्कर्ष

जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण करना एक चुनौती भरा कार्य है क्योंकि इसमें रासायनिक खरपतवारनाषियों का प्रयोग निषेध है। अतः खरपतवार प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांतों जैसे रोकथाम, नियंत्रण एवं उन्मूलन का अनुपालन कर खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। जैविक कृषि में उपरोक्त खरपतवार प्रबंधन अपनाया जाये तो उत्पादन अधिक होगा ।